

ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИДА ОПЕРАТИВ БОШҚАРУВ ҲУҚУҚИНИНГ МОҲИЯТИ

Б.А.Артиков

ИИВ Академияси фуқаровий-ҳуқуқий фанлар кафедраси катта ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184652>

Аннотация. Мақолада мулкни оператив бошқариш ҳуқуқи масалаларининг назарий ва амалий жиҳатлари таҳлил қилинган. Шунингдек оператив бошқарув ҳуқуқи вужудга келишининг асослари ва уни бошқаришга оид фикрлар берилган.

Таянч сўзлар. мулк ҳуқуқи, давлат мулки, мулкни оператив бошқариш ҳуқуқи. Фуқаролик қонунчилигида оператив бошқарув ҳуқуқи бўйича нормалар Фуқаролик кодексининг мулк ҳуқуқларига оид қисмида жойлашган бўлиб, оператив бошқарувни мулк ҳуқуқ деб таъкидлашган, бироқ қонун чиқарувчи кейинчалик бу ҳуқуқнинг мазмунини ўзгартирди.

Шундай қилиб, оператив бошқарув ҳуқуқини тўлиқ иқтисодий ҳисоб-китоблар асосида кенгайтириш ёндашуви сифатида пайдо бўлди: ишлаб чиқариш самарадорлиги ошгани сайин ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва ходимларни рағбатлантириш учун корхонанинг ихтиёрида маблағларни қолдириш режалаштирилган эди. Кейинчалик, оператив бошқарув ҳуқуқи фақат ташкилот учун бўлган. Совет иттифоқи даврида мазмунан жихатдан бир-биридан фарқ қилувчи иккита турли хил ҳуқуқлар пайдо бўлди, бу эса хўжалик бошқаруви ва тўлиқ иқтисодий бошқарув ҳуқуқига асосланган давлат унитар корхоналарини шакиллантиришга олиб келди¹.

Оператив бошқарув қонунининг бутун тарихий даврида қонун чиқарувчининг мазкур қонунга бўлган ноаниқ муносабати назарий жиҳатдан ўрганилаётган қонуннинг ҳуқуқий жиҳатдан турли хил фикрлар пайдо бўлишига сабаб бўлди. Масалан, Д.В. Петровнинг² таъкидлашича, оператив бошқарув ҳуқуқи фақат “давлат бошқарув органларини бошқариш” ҳуқуқини эмас, балки фуқаролик ва ҳуқуқий функцияларни ҳам ўз ичига олган аралаш ҳуқуқий муносабатдир. Шундай қилиб, муаллифнинг фикрига кўра, совет иттифоқи даврида оператив бошқарув ҳуқуқи фуқаролик ҳуқуқига қараганда маъмурий ҳуқуқ соҳасига яқинроқ эди. Бундай ҳолатда оператив бошқарув ҳуқуқининг ҳуқуқий мазмуни ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Ушбу масала бўйича турли хил қарашлар мавжуд бўлиб, яъни оператив бошқарув ҳуқуқи фуқаролик ҳуқуқининг бир тури сифатида ёки мутлақ мулк ҳуқуқига киритиш билан боғлиқ турли қарашларлар мавжуд бўлган³.

Оператив бошқарув ҳуқуқининг фуқаровий жиҳатдан мураккаб тушунчага бири ҳисобланади. Чунки унинг мазмуни шуки, оператив бошқарув ҳуқуқи мутлақо фуқаролик деб талқин қила олмайди яъни у ҳам фуқаролик ҳам маъмурий ҳуқуқлардан

¹ Якушев В.С. Правовое регулирование внутривладельческих отношений. Антология уральской цивилистики. 1925-1989 - М. 2001. - С. 420.

² Петров Д.В. Право, хозяйственного ведения и оперативного управления. Юридический центр Пресс. - СПб, 2000. - С. 32.

³ Толстой Ю. К. Социалистическая собственность и оперативное управление // Проблемы гражданского права | Под ред. Ю. К. Толстого.: А. К. Юрченко. Н. Д. Егорова. - Л., 1987. - С. 48.

ташқил топган.

Ю.Т. Толстой ўзининг тадқиқотлари давомида қўйидаги фикрига асосланиб, оператив бошқарув ҳуқуқи мураккаб субъектив ҳуқуқлар қаторига киради деб таъкидлайди, чунки унинг тузилиши нафақат фуқаровий, балки маъмурий ҳуқуқни ҳам ўз ичига олади. Мулкни оператив боқарув ҳуқуқи горизонтал ва вертикал равишда ривожланиб борадиган турли ҳуқуқий муносабатларда амалга оширилади.

Ю.К.Толстойнинг ушбу фикрини Е.Р.Полонски⁴ томонидан қўллаб-қўвватланди ва у “фуқаролик ҳуқуқ нормалари шубҳасиз мулкни оператив бошқарув қонунчилигининг муҳим қисмини ташқил этади деб ҳисоблайди. Уларнинг аҳамияти, хусусан ушбу қонуннинг умумий қойдаларини белгилаб қуяди. Бироқ уларнинг мазмунидан ва бошқа қонунлар жумладан, маъмурий ва молиявий ҳуқуқий нормаларни мулкни оператив бошқаришни тартибга солиш учун нашр этиш зарурати пайдо бўлади”. Бундан ташқари бундай ҳолатлар бизни мулкни оператив бошқарув институтининг меёрлари бўйича ҳар хиллиги ва уларни бошқа соҳаларга – фуқаролик ҳуқуқига йўналтиришнинг мумкин эмаслиги тўғрисида хулоса қилишимизга мажбур қилади.

М.И.Брагинскийнинг асарларида бошқа нуқтаи назарлар ҳам мавжуд. У ўзининг асарларида Ю.К.Толстойнинг позициясини танқид қилиб, “мулкни оператив бошқариш ҳуқуқи ва унинг мазмунини ташқил этувчи эгаллик ва фойдаланиш ҳуқуқларининг мазмуни фуқаролик ҳуқуқидир”⁵, деб ҳисоблайди. Бизнинг фикримизча, М.И.Брагинский фикрига қўшилсак булади, чунки ушбу ҳуқуқий нормаларни бутун қонунчилик бўйича тақсимлаш мумкин эмас, шунинг учун маълум бир субъектив ҳуқуқнинг пайдо бўлиши, ўзгариши ёки бекор қилиниши билан боғлиқ бўлган ҳуқуқий нормалар қонуннинг ўзига хос хусусиятини белгилайди. Россиялик олим Е.А.Суханов мулкни оператив бошқариш ҳуқуқини қўйидаги таърифлар билан изоҳлайди: “бу муассаса ёки давлат корхонасининг ўз зиммасига юкланган эгасининг мол-мулкига, ўз фаолияти мақсадларига, мулк эгасининг вазифаларига ва ушбу мол-мулкнинг мақсадларига мувофиқ қонунда белгиланган чегаралар доирасида эгаллик қилиш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш ҳуқуқи эканлиги ҳақида таъкидлаб ўтган.

Юқоридаги таъкидланган масала давлат мулк ҳуқуқи билан ўзвий боғлиқдир. Шу билан бирга, давлат юридик шахснинг ваколатларига доир турли хил чеклашлар кенг миқёсида давлат корхонасининг мулкни оператив ва иқтисодий жиҳатдан, мулкий мустақилликка эгаллигини асослаб бера олмайди, чунки у ўз хохишига кўра корхонанинг манфаатларига мос келиши мумкин бўлган ёки мос келмаслиги мумкин бўлган режани амалга ошириш учун мол-мулкига эгаллик қилиш, ундан фойдаланиш, тасарруф этиши мумкин эмас.

Мулкни оператив бошқарув ҳуқуқи фуқаровий-ҳуқуқий тушунча эканлиги билан тугаганлиги ҳақида хулоса чиқаришга имкон беради. Бундан ташқари мулкни оператив бошқариш ҳуқуқини тартибга солувчи қойидалар Ўзбекистон

⁴ Полонский Э. Г, Право оперативного управления государственным имуществом. - М.: Юрид. литература, 1980. - С 52-53.

⁵ Брагинский М. И. Участие советского государства в гражданских правоотношениях. - М.: Юрид. литература, 1981. - С. 77-78,

Республикасининг Фуқаролик кодексининг “Мулк ҳуқуқи ва бошқа ашёвий ҳуқуқлар” деб номланган бўлимининг II қисмида жойлаштирилганлиги билан тасдиқланади. В.Э. Ергашевнинг фикрига кўра, “оператив бошқариш ҳуқуқи, шунингдек, иқтисодий бошқарув чекланган ашёвий ҳуқуқдир”⁶. Шундай қилиб, қонун чиқарувчи оператив бошқарув ҳуқуқи мулкӣ ҳуқуқ эканлигини аниқ белгилаб қуйган. Бугунги кунда оператив бошқарув ҳуқуқини ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш ФКнинг 178-моддасида белгиланган.

Ушбу меёрга мувофиқ қонун чиқарувчи – мол-мулкни оператив бошқариш ҳуқуқи субъекти эгасининг ўз фаолияти мақсадларига, мулк эгасининг вазифаларига ва мулкнинг мақсадларига, мулкка эгалик қилиш, ундан фойдаланиш ва тасарруф этиш ҳуқуқларига мувофиқ қонунда белгиланган чегаралар доирасида мақсадли фойдаланиш тушунилади. Ушбу таърифдан кўриниб турибдики, у оператив бошқарув ҳуқуқининг асосий хусусиятларини акс эттиради – бу мулк эгаси мулкни оператив бошқариш ҳуқуқи объектига эгалик қилиш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш ваколатининг учаласи ҳам ва унинг тавсифий хусусиятлари қонун билан белгиланган шегаралар доирасида ва унинг фаолияти мақсадларига мувофиқ равишда амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 72-моддасида⁷, таъсис ҳужжатларини тасдиқлаш ва бошлиқни, хусусан, мулк эгасини тайинлаш ҳўжалик юритувчи субъектнинг мол-мулкни ҳужалик бошқаруви ҳуқуқида эмас, балки оператив бошқариш ҳуқуқи билан таъминлашда амалга ошириши бунинг исботидир. Фуқаролик Кодексининг 177-моддасида “ҳужалик юритиувчи субъектнинг мулкдори қонунга мувофиқ корхонани ташкил этишга, уни қайта ташкил этиш ва тугатиш тўғрисида қарор қабул қилади, директор (бошқарувчи) тайнлайди” деб таъкидланган. Мулкни оператив бошқариш ҳуқуқига ўтказиш ҳолларида, қонун чиқарувчи Фуқаролик Кодексининг 178-моддасида фақат оператив бошқарув субъектлари “ўзларининг мақсадларига, мулк эгасининг вазифаларига мувофиқ қонунда белгиланган чегаралар доирасида” ўз ваколатларини амалга ошириш ҳуқуқини беради деб таъкидланади.

Shunday qilib, fuqarolik qonunchiligiga binoan operative boshqaruv huquqini tavsiflovchi жиҳати, bu mulkning egalik huquqidan va boshqa ashyoviy huquqlardan farq qiluvchi alohida huquqdir. Operative boshqaruv huquqi, sub'ekt va ob'ektda mulk huquqi bilan taqqoslaganda ma'lum farqlarga ega ekanligini ta'kidlab, fuqarolik huquqida mazkur нормани “cheklangan” deb tan олиш мумкин. Operative boshqaruv huquqi u bilan bir qator xususiyatlarni olib boradi, ularning kombinatsiyasi, bir tomondan, uni ashyoviy huquqlarga berishga shubhasiz imkon beradi, biroq boshqa tomondan, bu huquqdan kelib chiqadigan bir qator xususiyatlarni ajratib ko'rsatish mumkin, bu esa uni mustaqil fuqarolik huquqiy instituti deb hisoblash мумкин.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

⁶ Эргашев В. Хорижий мамлакатларда ашёвий ҳуқуқ институтининг тартибга солиниши // ТДЮИ Ахборотномаси. - 2010. № 5. - Б. 39.

⁷ Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси. <https://lex.uz/docs/111189>

1. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси. <https://lex.uz/docs/111189>
2. Эргашев В. Хорижий мамлакатларда ашёвий ҳуқуқ к институтининг тартибга солиниши // ТДЮИ Ахборотномаси. - 2010. № 5. - Б. 39.
3. Якушев В.С. Правовое регулирование внутривладельческих отношений. Антология уральской цивилистики. 1925-1989 - М. 2001. - С. 420.
4. Петров Д.В. Право, хозяйственного ведения и оперативного управления. Юридический центр Пресс. - СПб, 2000. - С. 32.
5. Толстой Ю. К. Социалистическая собственность и оперативное управление // Проблемы гражданского права I Под ред. Ю. К. Толстого.: А. К. Юрченко. Н. Д. Егорова. - Л., 1987. - С 48.
6. Полонский Э. Г, Право оперативного управления государственным имуществом. - М.: Юрид. литература, 1980. - С 52-53.
7. Брагинский М. И. Участие советского государства в гражданских правоотношениях. - М.: Юрид. литература, 1981. - С. 77-78.